

Derecho a la educación en Colombia, un análisis jurídico desde la Constitución Política de 1991

The right to education in Colombia, a legal analysis from the Political Constitution of 1991.

María Andrea Rodríguez Ortega¹
Universidad del Sinú (Colombia)

Resumen: El presente trabajo tuvo como objetivo general analizar jurídicamente la validez, justicia y eficacia del texto de la Constitución de Colombia pertinente a la educación; para ello, se consideró hacer una valoración jurídica, desde la hermenéutica jurídica, permitiendo hacer una interpretación mediante la argumentación jurídica. Efectivamente, encontramos normas constitucionales injustas contrarias al Conocimiento como valor superior; así, el inc. 3º, art. 67, ibidem, sólo aplica a los grados de transición y a la educación básica; el art. 334, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 03 de 2011, establece que la eficacia de la educación dependerán del déficit fiscal y el inc. 4º, art. 356, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4/2007 sólo aplica a los servicios de educación: preescolar, primaria y secundaria; además, el núm. 1º, art. 241, ibidem, limita las demandas de inconstitucionalidad contra los actos legislativos, sólo por vicios de procedimiento en su formación.

Palabras clave: Educación; conocimiento; constitución; desarrollo; justicia social.

Abstract: The general objective of this work was to legally analyze the validity, justice and effectiveness of the text of the Colombian Constitution pertinent to education; For this, it was considered to make a legal assessment, from legal hermeneutics, allowing an interpretation to be made through legal argumentation. Indeed, we find unjust constitutional norms contrary to Knowledge as a superior value; thus, the inc. 3rd, art. 67, ibidem, only applies to transition grades and basic education; the art. 334, modified by article 1 of Legislative Act 03 of 2011, establishes that the effectiveness of education will depend on the fiscal deficit and inc. 4th, art. 356, modified by article 1 of Legislative Act 4/2007 only applies to education services: preschool, primary and secondary; Furthermore, the number 1st, art. 241, ibidem, limits claims of unconstitutionality against legislative acts, only for procedural defects in their formation.

Keywords: Education; knowledge; Constitution; development; social justice.

¹ Abogada de la Universidad del Sinú, Máster en Derechos Humanos, Sistema de Protección de la Universidad de La Rioja, ORCID: 0009-0001-5342-3053. Email: Marandre-07@hotmail.com

1. Introducción

El ser humano es un ser cognoscente por su estado natural de ignorancia en progreso, que sólo es posible progresar en esa condición cognoscente mediante la educación, permitiendo así el desarrollo económico y social; de modo, que el conocimiento y desarrollo son dos conceptos que guardan relación de causalidad y dependerán de la educación, pero en todo caso cabe resaltar que la educación se determinará conforme a la vocación y talento de una población, que es lo que, en última, va a traer progreso de una nación, vale decir, en la medida que se asegure la perfección de las vocaciones y talentos mediante la educación y que constituyen el fundamento de los cinco componentes de la educación: disponibilidad de instituciones y programas de enseñanzas suficientes, accesibilidad de todos a instituciones y programas de enseñanzas, aceptabilidad de instituciones educativa por promover cultura y adoptar métodos pedagógicos, adaptabilidad a las necesidades sociales y alfabetización.

Ahora bien, el desarrollo económico y social de una nación no es otra cosa que lo opuesto a la pobreza, entendida esta como la condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas básicas, incluyendo alimentos, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información; de forma, que desarrollo económico y social supone una fase de todo un proceso de una nación, en la que se caracteriza por la satisfacción de las necesidades humanas básicas, por ejemplo, alimentación nutritiva, vivienda digna, educación e información, que sólo es posible cuando la población tenga acceso al conocimiento por medio de la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, pero el medio o herramienta indispensable lo constituye y lo constituirá siempre la educación, conforme a la vocación y talento de una población que, por lógica, la educación no sólo debe comprender la educación básica, sino la educación superior.

Por eso los Estados, incluyendo el nuestro, tienen la obligación jurídica de formular, desarrollar y aplicar normas jurídicas encaminadas a promover la justicia social, esto es, la igualdad de posibilidades y de trato, incluyendo la educación superior; de forma, que se caractericen por ser normas jurídicas válidas, eficaces y justas, al momento de su valoración jurídica.

Por valoración jurídica se entiende las cualidades que debe reunir la norma jurídica como fuente formal del Derecho como ciencia y al respecto BOBBIO sostiene que;

«Si se quiere establecer una teoría de la norma jurídica sobre bases sólidas, lo primero que hay que tener bien claro es si toda norma jurídica puede ser sometida a tres distintas valoraciones y si estas valoraciones son independientes entre sí. En efecto, frente a cualquier norma jurídica podemos plantearnos un triple orden de problemas: 1) si es justa o injusta; 2) si es válida o inválida y 3) si es eficaz o ineficaz. Se trata de tres diferentes problemas: de la justicia, de la validez y de la eficacia de una norma jurídica» (BOBBIO 1958).

Efectivamente, la justicia de la norma jurídica, entonces, supone investigar los valores axiológicos que debe envolver como causa final del Derecho; mientras la validez de la norma jurídica tiene que ver con investigar la norma desde el punto de vista formal, es decir, si la norma cumplió con los procedimientos preestablecidos en su formación y fue promulgada por un poder autorizado para hacerlo y la eficacia de la norma jurídica implica investigar por qué el desuso de la norma jurídica, en el sentido del por qué no es cumplida por los destinatarios de la misma, vale decir, ya no estudiar el derecho en los textos, sino el derecho en acción.

Con relación a esta valoración jurídica tripartita, afortunadamente, no hay discrepancia entre los autores, sino unanimidad de criterio; así, por citar algunos, como García y Maynez que define el derecho diciendo que es «el derecho formalmente válido, el derecho intrínsecamente válido y el derecho eficaz» (GARCIA 1948). Así mismo, encontramos a Julius Stone, citado por Bobbio en su obra *Teoría General del Derecho*, diciendo que el estudio del derecho para que sea completo debe comprender: la jurisprudencia analítica, la jurisprudencia crítica y la jurisprudencia sociológica.

Como marco teórico de la presente investigación jurídica sobre valoración jurídica del texto de la Constitución de Colombia pertinente a la educación, se tomó en consideración como fuentes de consulta teórica e información científica, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el PIDESC, la Declaración Americana de los derechos humanos y la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la UNESCO, partiendo de que han sido ratificados por el gobierno colombiano y aprobado por medio de la ley 74 de 1968 y la ley 16 de 1972, respectivamente.

Efectivamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece con relación a la educación:

1. «Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos» (art. 26 ONU 1960).

2. «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz» (art. 26 ONU 1960).

3. «Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos» (art. 26 ONU 1960).

Asimismo, la Afirmación de Ammam, Naciones Unidas, Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, sostiene:

«La educación da poder. Es la clave para establecer y fortalecer la democracia y el desarrollo, la cual es tanto sustentable como humana y basada en la paz hacia un respeto mutuo y justicia social. Además, en un mundo en donde la creatividad y el conocimiento juegan un rol importante, el derecho a la educación no es nada menos que el derecho a participar en el mundo moderno» (AMMAM 2022).

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales subraya la transversalidad del derecho a la educación de la siguiente manera:

«La educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores,

marginados económica y socialmente, salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica, pues, disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana» (ONU 1999).

La Observación General No. 13 del CDESC, en cuanto interpretación autorizada del PF-PIDESC, ha fijado el marco conceptual sobre el contenido del derecho a la educación en los siguientes términos:

«Si bien la aplicación precisa y pertinente de los requisitos dependerá de las condiciones que imperen en un determinado Estado Parte, la educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener las siguientes cuatro características interrelacionadas:

«a) Disponibilidad. Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información» (ONU 1999).

«b) Accesibilidad: Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente» (ONU 1999).

«i) No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos²» (ONU 1999).

«ii) Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable³ o por medio de la tecnología moderna⁴» (ONU 1999).

«iii) Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para

² Ver los párrafos 31 al 37 que habla de la no discriminación.

³ Por ejemplo, una escuela vecinal.

⁴ Por medio del acceso de programas de educación a distancia.

todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita» (ONU 1999).

«c) Aceptabilidad. La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables⁵ para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza» (ONU 1999).

«d) Adaptabilidad. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados. 7. Al considerar la correcta aplicación de estas «características interrelacionadas y fundamentales», se habrán de tener en cuenta ante todo los superiores intereses de los alumnos» (ONU 1999).

Por su parte, la Declaración Americana de los derechos humanos estableció con relación a la educación como derecho humano:

«Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas. Asimismo, tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado. Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos» (art. XII CIDH 1948).

Además, la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la UNESCO estableció en su art. 1º qué se debe entender por «discriminación» y la palabra «enseñanza» (UNESCO 1978).

«La Conferencia General de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su undécima reunión, celebrada en París, del 14 de noviembre al 15 de diciembre de 1960, recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma el principio de que no deben establecerse discriminaciones y proclama el derecho de todos a la educación. Considerando que las discriminaciones en la esfera de la enseñanza constituyen una violación de derechos enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, Considerando que, según lo previsto en su Constitución, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se propone instituir la cooperación entre las naciones a fin de asegurar el respeto universal de los derechos humanos y una igualdad de posibilidades de educación» (ONU 1960).

«Consciente de que, en consecuencia, incumbe a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con el debido respeto a la diversidad de los sistemas educativos nacionales, no solo proscribir todas las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, sino también procurar la igualdad de

⁵ Por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad.

posibilidades y de trato para todas las personas en esa esfera, habiendo recibido propuestas sobre los diferentes aspectos de las discriminaciones en la enseñanza, cuestión que constituye el punto 17.1.4 del orden del día de la reunión, Después de haber decidido, en su décima reunión, que esta cuestión sería objeto de una convención internacional y de recomendaciones a los Estados Miembros, Aprueba hoy, catorce de diciembre de 1960, la presente Convención» (ONU 1960).

El artículo 1 establece que:

«A los efectos de la presente Convención, se entiende por «discriminación» toda distinción, exclusión, limitación o preferencia, fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento, que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza y, en especial» (art. 1 ONU 1960).

«a. Excluir a una persona o a un grupo del acceso a los diversos grados y tipos de enseñanza; b. Limitar a un nivel inferior la educación de una persona o de un grupo; c. A reserva de lo previsto en el artículo 2 de la presente Convención, instituir o mantener sistemas o establecimientos de enseñanza separados para personas o grupos; o d. Colocar a una persona o a un grupo en una situación incompatible con la dignidad humana» (art. 1 ONU 1960).

En el artículo 2 se dispone que «a los efectos de la presente Convención, la palabra «enseñanza» se refiere a la enseñanza en sus diversos tipos y grados, y comprende el acceso a la enseñanza, el nivel y la calidad de esta y las condiciones en que se da» (art. 2 ONU 1960).

De igual forma, cabe destacar la última actualización de la UNESCO 6 de febrero de 2024, en el que sostuvo,

«Las tecnologías digitales se han convertido en una necesidad social para garantizar la educación como un derecho humano básico, especialmente en un mundo que debe hacer frente a crisis y conflictos cada vez más frecuentes. Durante la pandemia de COVID-19, los países que no contaban con una infraestructura de TIC suficiente ni con sistemas de aprendizaje digital adecuados sufrieron las mayores interrupciones educativas y pérdidas de aprendizaje. Esta situación dejó hasta un tercio de los estudiantes de todo el mundo sin acceso al aprendizaje durante el cierre de las escuelas durante más de un año. Las perturbaciones de la educación debido a la pandemia de COVID-19 puso claramente al descubierto la necesidad urgente de aliar las tecnologías y los recursos humanos para transformar los modelos escolares y construir sistemas de aprendizaje inclusivos, abiertos y resilientes» (UNESCO 2024), por eso “resulta pertinente formar a nuestros menores y adolescentes en cuestiones de ciberseguridad para prepararlos a enfrentar todos los desafíos y riesgos que implica la digitalización” (MIRANDA 2023, p. 482), pues al final, “los ataques automatizados, como los perpetrados mediante bots y el uso de deepfakes, plantean grandes desafíos a la ciberseguridad que, por otro lado, requieren soluciones innovadoras y una cooperación global para poder mitigarlos” (MIRANDA 2024, p. 809).

«La UNESCO apoya el uso de la innovación digital para ampliar el acceso a las oportunidades educativas y avanzar en la inclusión, mejorar la pertinencia y la calidad del aprendizaje, crear vías de aprendizaje a lo largo de toda la vida mejoradas por las TIC, reforzar los sistemas de gestión de la educación y el aprendizaje, y dar seguimiento

a los procesos de aprendizaje. Para lograr estos objetivos, la UNESCO trabaja para desarrollar la alfabetización digital y las competencias digitales, centrándose en los docentes y los educandos» (UNESCO 2024).

También la UNESCO ha hecho recomendaciones sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y el Desarrollo Sostenible como se detallan a continuación:

Nueva comprensión de la paz

«La paz en el siglo XXI no es sólo la ausencia de violencia y de conflictos. Es también un proceso positivo, participativo y dinámico que alimenta nuestra capacidad para valorar la dignidad humana y cuidar de nosotros mismos, de los demás y del planeta que compartimos» (UNESCO 2024).

Educación para el desarrollo sostenible

«Los sistemas educativos tienen que mejorar eficazmente su capacidad de resiliencia ante las crisis provocadas por el clima y hacer frente a sus repercusiones. Es necesario fomentar el conocimiento sobre las causas profundas del cambio climático, su repercusión y las formas de adaptarse y mitigarlo sin provocar más daños al planeta para que las personas tomen decisiones con conocimiento de causa y trabajen para construir una sociedad más sostenible» (UNESCO 2024).

Educación para la ciudadanía mundial

«El nuevo texto afirma que promover la filosofía, los principios y los componentes de la educación para la ciudadanía mundial es esencial para preparar a educandos que sepan valorar la dignidad humana, la cooperación y el diálogo. Esto puede abarcar la enseñanza y el aprendizaje sobre la repercusión de los acontecimientos y conflictos pasados y actuales, la exploración de los vínculos económicos, sociales y políticos entre los países y las sociedades, y el fomento de la empatía y el respeto por la diversidad de culturas y opiniones» (UNESCO 2024).

Igualdad de género y educación

«Las mujeres siguen representando casi dos tercios de todos los adultos que no saben leer, y las niñas a menudo no pueden disfrutar plenamente de su derecho a participar en la educación, completarla y beneficiarse de ella. La promoción de la igualdad de género y el reconocimiento de su importancia para la realización del derecho a la educación para todas las personas es uno de los principios rectores de la Recomendación, que refleja la prioridad global de la UNESCO» (UNESCO 2024).

La educación en la era digital

«En una época en la que la información es abundante, diversa y fácilmente accesible, la alfabetización mediática e informacional y las competencias digitales son herramientas que los docentes y los educandos necesitan para comprender el mundo. La Recomendación subraya los desafíos que plantean la desinformación y la incitación al odio, así como las oportunidades que proporcionan las nuevas tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, destaca la importancia del pensamiento crítico, la empatía y la comprensión de los principios clave de la seguridad digital, la privacidad y las interacciones éticas en línea» (UNESCO 2024).

De igual manera, la UNESCO se ha pronunciado acerca de los docentes y educadores:

«Hay varios factores que provocan la escasez de docentes, y el principal de estos es la enorme demanda de educación por parte de una población creciente que se encuentra en edad escolar. La escasez de personal docente es más aguda en África y el sur de Asia, donde las cifras de matriculación se están disparando como consecuencia del cambio demográfico y de los esfuerzos por promover una mayor igualdad, lo que significa que más niñas y mujeres cursan estudios y, cada vez más, en niveles superiores. Además, la profesión tiene dificultades para atraer, reclutar y retener a nuevos talentos, ya que sufre un estatus bastante bajo y una posición social que no se corresponde con la importancia que se le debe dar. En resumen, los docentes son demasiado pocos, las aulas sobrepobladas y los docentes se encuentran sobrecargados de trabajo, desmotivados y sin apoyo» (UNESCO 2024).

«La UNESCO colabora con los Estados Miembros y los asociados internacionales en la implementación de proyectos especializados en el desarrollo de capacidades de las instituciones educativas y de formación de docentes existentes, mediante soluciones basadas en la tecnología, tales como el aprendizaje abierto y a distancia y las innovaciones pedagógicas. Estos proyectos incluyen:»

«1. Mejorar la formación de los docentes para colmar el déficit de calidad en la educación en África, respaldado por el Fondo Fiduciario de China; 2. Reforzar las capacidades de los formadores de docentes y de los docentes en materia de programas educativos con el respaldo del Premio Hamdan Bin Rashid Al-Maktum a una actuación y resultados ejemplares en el mejoramiento de la eficacia de los docentes, de los Emiratos Árabes Unidos, 3. Mejorar el apoyo a los docentes y su participación en los Grupos Locales de Educación, un proyecto respaldado por la Alianza Mundial para la Educación, es una iniciativa conjunta de la UNESCO y la Internacional de la Educación» (UNESCO 2024).

Finalmente, y no por ello menos importante, cabe resaltar lo que declaró en 1949 Jaime Torres Bodet, director general de la UNESCO de 1948 a 1952: «Si el siglo XIX puede enorgullecerse de haber abolido legalmente la esclavitud, el siglo XX debería consagrarse a suprimir esa otra forma de esclavitud que es el analfabetismo» (UNESCO 1978).

En 1958, efectivamente, la UNESCO propuso a los Estados Miembros una recomendación sobre la normalización internacional de las estadísticas relativas a la educación, en la que se definía el analfabeto como; «la persona que no es capaz de leer y escribir, comprendiéndola, una breve y sencilla exposición de hechos relativos a su vida cotidiana» (UNESCO 1978).

Volviendo sobre el mismo tema, la Conferencia General de la Unesco aprobó, en su 20ª reunión, en 1978, una recomendación revisada sobre la normalización internacional de las estadísticas relativas a la educación, que entraña la siguiente e interesante precisión:

«Es analfabeto funcional la persona que no puede emprender aquellas actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación eficaz en su grupo y comunidad y que le permitan asimismo seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de la comunidad» (UNESCO 1978).

En la última actualización de 29 de junio de 2023, la UNESCO definió la alfabetización en oposición al analfabetismo, diciendo:

«La alfabetización es un proceso continuo de aprendizaje y conocimiento de la lectura, la escritura y el uso de los números a lo largo de la vida, y forma parte de un conjunto más amplio de competencias, que incluyen las competencias digitales, la alfabetización mediática, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, así como las competencias específicas para el trabajo. Las competencias en lectoescritura, por sí mismas, se están ampliando y evolucionando a medida que las personas se involucran cada vez más en la información y el aprendizaje mediante las tecnologías digitales» (UNESCO 1978).

«La alfabetización empodera y libera a las personas. Más allá de su importancia como parte del derecho a la educación, la alfabetización mejora la vida al ampliar las capacidades, lo que a su vez reduce la pobreza, aumenta la participación en el mercado laboral y tiene efectos positivos en la salud y el desarrollo sostenible. Las mujeres empoderadas por la alfabetización provocan un efecto dominó positivo en todos los aspectos del desarrollo. Tienen mayores opciones de vida para sí mismas y una repercusión inmediata en la salud y la educación de sus familias y, en particular, en la educación de las niñas» (UNESCO 1978).

«La UNESCO define la alfabetización digital como la capacidad de acceder, gestionar, comprender, integrar, comunicar, evaluar y crear informaciones mediante la utilización segura y pertinente de las tecnologías digitales para el empleo, un trabajo decente y la iniciativa empresarial. Esto incluye competencias como la alfabetización informática, la alfabetización en las TIC, la alfabetización informativa y la educación mediática, que tienen como objetivo empoderar a las personas y, en particular, a los jóvenes, para que adopten una actitud crítica en cuanto a la utilización de las tecnologías de la información y las tecnologías digitales, y para que puedan desarrollar su resiliencia frente a la desinformación, el discurso de odio y el extremismo violento» (UNESCO 1978).

En la última actualización de 20 de abril de 2023, la UNESCO también dijo acerca de la alfabetización:

«La alfabetización es un requisito fundamental para dialogar, comunicar e integrarse en un mundo cada vez más interconectado. Los jóvenes necesitan nuevos conocimientos para desarrollarse personal, profesional y laboralmente en forma plena: requieren comunicarse, conocer varios idiomas, comprender la diversidad cultural, y la formación a lo largo de la vida. La alfabetización es entonces la clave para adquirir conocimientos, habilidades interpersonales, experiencia y el saber vivir y convivir, todos ellos elementos fundamentales de la sociedad moderna» (UNESCO 1978).

«Más allá de su concepto convencional como conjunto de competencias de lectura, escritura y cálculo, la alfabetización se entiende hoy día como un medio de identificación, comprensión, interpretación, creación y comunicación en un mundo cada vez más globalizado y digitalizado, rico en información y en rápido y permanente cambio. La alfabetización mediática y digital agrega complejidad a estos aprendizajes,

haciendo necesarios nuevos saberes que nos permitan ejercer nuestros derechos y deberes ciudadanos» (UNESCO 1978).

Las estadísticas ponen de relieve las dificultades para reducir la tasa de analfabetismo. La crisis del Covid 19 constituyó un crudo recordatorio de la brecha existente entre el compromiso político y la realidad, donde la mayoría de los países cerraron total o parcialmente sus sistemas educativos y muchos otros redujeron o suspendieron los programas de alfabetización de adultos.

Debemos hacer hincapié en la necesidad de mejorar la calidad de la educación, desde la formación docente hasta el contenido y la pertinencia de lo que se está enseñando, así como en asegurar políticas educativas que se comprometan a atender este componente esencial para el cumplimiento de la agenda de desarrollo sostenible y su objetivo de educación equitativa e inclusiva a lo largo de toda la vida.

En el siglo XXI, más que nunca, la alfabetización es la piedra angular de la paz y el desarrollo, y el logro de sociedades prósperas, igualitarias y democráticas.

2. Alcance jurídico de la educación en el texto de la constitución de Colombia

Para determinar el alcance jurídico de la educación en el texto de la Constitución de Colombia, hay que partir del estudio de las distintas normas jurídicas contenidas en la Constitución, de acuerdo con su estructura es decir su Preámbulo, Parte Dogmática, Parte Orgánica y Capítulo de la Reforma Constitucional.

Es así, que en el Preámbulo de la Constitución encontramos el conocimiento como uno de los valores superiores de nuestra nación colombiana;

2.1. Preámbulo

«El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes, el conocimiento, decreta, sanciona y promulga la siguiente: Constitución Política de Colombia» (CN 1991).

De forma, que el conocimiento como valor superior constituye una cualidad que todas las personas residentes en Colombia deben adquirir hasta que les llegue su condición de ser finito y, por ello, en la parte dogmática encontramos el art. 71 de la Constitución como norma jurídica inflexible e innegable, que no admite replica o cuestionamiento, garantizando el derecho a la libertad del conocimiento y expresión artística:

«La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan estas actividades» (art. 71 CN 1991).

Tenemos, entonces, que el conocimiento no es más que cultura, ciencia y tecnología que nuestra Constitución le atribuye al Estado colombiano el deber correlato de incluir en los planes de desarrollo económico y social el fomento al conocimiento y crear incentivos y ofrecer estímulos especiales a personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la

tecnología y las demás manifestaciones culturales, esto es, que desarrollen y fomenten el conocimiento (CN 1991).

Ahora bien, el carácter de valor superior y libre que le imprime el Preámbulo y el art. 71, *ibidem*, al conocimiento, obedece porque el ser humano es un ser cognoscente por su estado natural de ignorancia en progreso, que sólo es posible progresar en esa condición cognoscente mediante la educación, permitiendo así el desarrollo económico y social; de modo, que el conocimiento y desarrollo son dos conceptos que dependerán de la educación, tal y como lo resaltamos en la parte introductoria de este trabajo investigativo (art. 71 CN 1991).

Claro está, que en relación con el derecho a la libertad del conocimiento y expresión artística encontramos también en la parte dogmática (CN 1991), garantizándose en concordancia las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra «el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra» (art. 27 CN 1991).

Al respecto, es necesario traer apartes en el que se debatieron en la Asamblea Nacional Constituyente sobre el art. 27 de la Constitución:

«Los postulados a los cuales debe ceñirse la enseñanza son los siguientes: erradicación del analfabetismo, prestación del servicio de educación para personas con limitaciones o ventajas físicas o mentales, garantía de las libertades de cátedra y aprendizaje, derecho de los grupos étnicos, lingüísticos y religiosos para que la formación que se les imparta respete las diferencias culturales» (art. 27 CN 1991).

«Las decisiones educativas se han trasladado a un puñado de funcionarios. Las medidas educativas se expiden a través de decretos que los ciudadanos no tienen oportunidad de discutir; de ahí, que se le debe devolver al Congreso la facultad de regular este tipo de problema. El Congreso debe reglamentar la educación nacional y además dictar unas leyes para que el presidente se someta a ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza; pero que esta función se realice conforme a la ley, no autónomas ni soberanamente como se venía haciendo» (art. 27 CN 1991).

Estas cuatro libertades, entonces, son conexas entre sí y con la libertad de conocimiento, que se derivan de la condición esencial de ser cognoscente del hombre por su estado de ignorancia en progreso, estado éste que le impide de entrada conocer sobre la verdad, pero que en eficacia de los sentidos, al hombre (varón y mujer) le es de su esencia la necesidad de dudar y descubrir, pero como los sentidos no viven, sino de la apariencia y del engaño que impiden encontrar toda la verdad y evitar todo error, el hombre en eficacia de la razón y la conciencia se dirige al mundo que lo rodea en búsqueda de la verdad de las cosas, que por su otra condición de ser en potencia, su razón y conciencia entra en progreso, esto es, en cambio continuo, en un proceso gradual donde va superando y mejorando las primeras experiencias de los objetos. La razón arroja la Ciencia y la conciencia, la Moral.

Lo que parecía verdadero en un momento histórico, siendo así, puede pasar a ser inverosímil, falso o absurdo, hasta llegar a un saber o conocimiento más riguroso, un entendimiento más acorde con la verdad, eliminando la contradicción, la incoherencia, la subjetividad, la vaguedad y ambigüedad del pensamiento, lo erróneo, lo falso, lo inconsecuente y todo aquello que pone en duda la razón humana. Surge de esta manera, la

cultura y la ciencia que, si analizamos la ciencia no solo en los aspectos que difieren unas de otras, sino también en lo que se refiere a su evolución, encontramos que la característica constante y universal de los saberes científicos reside en la búsqueda persistente de la verdad.

Esta necesidad humana es una necesidad de orden espiritual, desarrollando en el hombre un sentimiento que lo dignifica como ser humano, conocido como sentimiento intelectual, explicado, reitérese, por ser el hombre un ser cognoscente por su estado de ignorancia en progreso, como ley natural.

Todos sabemos y estamos de acuerdo, que somos seres cognoscentes, que desde nuestra existencia nos encontramos en estado natural de ignorancia, en permanente proceso de aprendizaje, pero lo que no ha podido ni podrá la razón humana, es descubrir porqué nacemos en estado de ignorancia; de allí, que el hombre es un misterio, pues, se descubre primero por sus efectos mas no por la causa, que conlleva a la conciencia a asociar la fe con la ciencia para descubrir su causa eficiente, de manera que la fe nunca podrá ser incompatible con la ciencia, pues, el campo de la ciencia llega hasta donde inicia el campo de la metafísica, explicado porque el hombre es un ser espiritual encarnado, otra ley de la naturaleza humana.

Por ende, desde la perspectiva del Derecho Natural, el derecho a la libertad de conocimiento, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra son derechos humanos originarios, por surgir de la condición de ser cognoscente del hombre ante su estado de ignorancia en progreso; observándose, que la razón humana no puede reducirse a la razón científica y el hombre arrogarse que la razón es propio de su autoafirmación, por su condición esencial de ser libre y racional, pues, además de ser una idolatría a la ciencia y tecnología, constituye una estrechez intelectual, olvidándose de los otros sentimientos nobilísimos que dignifican al hombre (el religioso, el moral y el artístico) y que surgen de su condición esencial de ser contingente, lleno de necesidades y finito, que impiden al hombre responder la aporía: ¿de dónde venimos, a qué venimos y que hay después de la muerte?. Con razón, dijo Francis Bacon citado por Rivas «Si la poca ciencia aparta de Dios alguna vez; la mucha ciencia, conduce siempre a ÉL» (RIVAS 1870).

En esta línea, debe partirse de la base que, para el ejercicio de estos cinco derechos conexos entre sí, lo que se busca es el valor axiológico del conocimiento, esto es, el descubrimiento de la verdad de las cosas. La verdad es el objeto del conocimiento y el conocimiento como valor axiológico es la cualidad humana consistente en la aprehensión, juicio y raciocinio que tiene como objeto la verdad, esto es, descubrir lo que está cubierto y conocer el sentido del mundo por medio de la cultura, la ciencia y la tecnología; lo que hace necesario la educación, no sólo en el nivel preescolar y secundario, sino en el nivel superior (RIVAS 1870).

Todo a fin de servir, pues, el hombre vino a servir y de allí, que sienta más satisfacción cuando sirve, que cuando recibe; explicado, por la condición esencial del hombre de ser lleno de necesidades humanas, cuya satisfacción sólo es posible en reciprocidad con sus semejantes, lo que explica su condición de ser social y que la educación debe determinarse conforme a la vocación y talento de una población, que es lo que, en última, va a traer progreso de una nación, en la medida que se asegure la perfección de las vocaciones y talentos por medio de la educación y que viene, reitérese, a constituir el fundamento de la necesidad social de la educación en sus tres niveles (preescolar, secundaria y superior): disponibilidad de instituciones y programas de enseñanzas suficiente, accesibilidad de todos a instituciones y

programas de enseñanzas, aceptabilidad de instituciones por promover cultura y método pedagógico, adaptabilidad a las necesidades de la sociedad y alfabetización (RIVAS 1870).

Queda claro, que el estado de ignorancia desde la existencia misma del ser humano no puede ser superada de manera individual y directa por el hombre mediante el ejercicio de la libertad de conocimiento, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y, por ello, reitérese, la educación en todos sus niveles (preescolar, secundaria y superior) se torna en el instrumento indispensable del conocimiento, garantizado conforme a derecho, supuestamente, en la parte dogmática en los arts. 44, 67 a 71 y en la parte orgánica en los arts. 334 inc. 1°; 356, inc. 4°; 365, inc. 1° y 366 de la Constitución de 1991.

Cabe anotar aquí, que la UNESCO ha sostenido;

«La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible (...). La educación es una de las herramientas más potentes para sacar de la pobreza a los niños y adultos marginados, así como un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales. Es la inversión más sostenible. El derecho a una educación de calidad está indisolublemente ligado a la Declaración de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos normativos internacionales, que son el resultado del trabajo conjunto de las UNESCO y las Naciones Unidas» (UNESCO 1978).

2.2. Parte dogmática

En la parte dogmática de la Constitución de 1991, en efecto, encontramos los arts. 44, 67 a 70:

«Son derechos fundamentales de los niños: la educación y la cultura, La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás» (art. 44 CN 1991).

«La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica» (art. 67 CN 1991).

«La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección,

financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley» (art. 67 CN 1991).

«Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado» (art. 68 CN 1991).

«Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley, la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado» (art. 69 CN 1991), además en el artículo 70 habla sobre que «El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional» (art. 70 CN 1991).

La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación.

Empleando una interpretación por contexto de las precitadas normas jurídicas de nuestra Constitución (art. 30 L 57/1887), la educación es concebido como derecho humano fundamental y un servicio público que tiene como objeto el acceso al conocimiento y de allí, reitérese, la afirmación de que constituye un instrumento indispensable del conocimiento, cuyos deberes correlatos se les atribuye al Estado colombiano como Estado Social de Derecho a saber:

«a. El Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno del derecho de la educación, de forma que cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. b. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. c. La educación será gratuita, incluyendo la educación superior, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. d. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión, pero corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, así como garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo» (art. 1, 90, CN 1991).

e. Son obligaciones especiales del Estado la erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales o con capacidades

excepcionales. f. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad y, por tanto, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional» (art. 1, 90, CN 1991).

Las precitadas disposiciones de la parte dogmática de la Constitución de 1991, entonces, deben corresponder al derecho internacional, pues, recordemos, que el primer instrumento internacional que aborda ampliamente el derecho a la educación y que tiene una fuerza vinculante con el derecho internacional, lo constituye la Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza que data de 1960 y ha sido ratificada hasta la fecha por 107 Estados, incluyendo a Colombia.

La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, como sabemos, se basa en los derechos de no discriminación e igual acceso y posibilidades de educación para todos, que intenta eliminar cualquier discriminación en la enseñanza, así como impulsar las medidas legislativas y prácticas para combatir dicha discriminación, que en la esfera de la enseñanza puede ser de sexo, raza, etnia, religión, lengua.

Además del reconocimiento expreso consagrado en la Constitución Política de 1991 y en los instrumentos internacionales citados, cabe traer a colación a la Corte Constitucional, pues, también ha decantado que el derecho a la educación tiene una triple connotación: como un derecho fundamental, como un servicio público y como un deber. En ese sentido ha sostenido:

«El derecho a la educación goza de una proyección múltiple: es un derecho fundamental, es un derecho prestacional – como servicio público que requiere desarrollo legal, apropiación de recursos y la ejecución de procesos programáticos-, y a la vez es un derecho-deber que, según la jurisprudencia, exige el cumplimiento de obligaciones académicas y disciplinarias por parte de los educandos» (MORALES 2023).

2.3. Parte Orgánica

Ahora bien, en concordancia con los precitados deberes constitucionales atribuidos al Estado colombiano como sujeto de derecho (art. 1, 90 CN 1991), encontramos en la parte orgánica de la Constitución de 1991, los arts. 334 inc. 1º; 356, inc. 4º; 365, inc. 1º y 366 de la Constitución de 1991:

«La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera

progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso, el gasto público social será prioritario» (art. 334 CN 1991).

«Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre» (art. 356 CN 1991).

«Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional» (art. 365 CN 1991). Además, el artículo 366 habla de «el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas, de educación» (art. 366 CN 1991).

De lo que sigue, desde la perspectiva del Derecho Natural, que la educación constituye un derecho subsiguiente de los derechos humanos originarios a la libertad de conocimiento, enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, pues, de conformidad con la Constitución de Colombia, queda claro que la educación es un derecho humano fundamental a acceder a establecimientos educativos en busca del conocimiento a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura, que se materializa como servicio público a cargo del Estado colombiano como deber jurídico correlato (CN 1991).

El Estado colombiano como Estado Social de Derecho tiene como objetivo fundamental la solución de las necesidades insatisfechas de educación que, por razones históricas, no es posible que el hombre las satisfaga por sí mismo, tornándose la educación en servicio público, cuya prestación eficiente y eficaz convierten la necesidad social de la educación, en cinco características interrelacionadas: la Disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente; la accesibilidad de todos a instituciones y programas de enseñanza; la aceptabilidad de instituciones por promover cultura y adoptar métodos pedagógicos, la adaptabilidad a las necesidades de la sociedad y la alfabetización; de modo que, al garantizarse la educación como derecho fundamental en sus cinco dimensiones precitadas, no puede excluirse u omitirse el nivel de la educación superior.

Precisamente, como Argumento de autoridad o *ab auctoritate*, cabe resaltar aquí que la Sentencia T-743 de la Corte Constitucional acogió la Observación No. 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales acerca de los precitados componentes, características o dimensiones de la educación como servicio público:

«Derecho a la educación-disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad asequibilidad o disponibilidad como componente esencial del derecho a la educación. El componente de asequibilidad alude a la satisfacción de la demanda educativa por dos vías: impulsando la oferta pública y facilitando la creación de instituciones educativas privadas. Pero, además, supone que dichas instituciones y los programas correspondientes estén disponibles para los estudiantes. Eso implica que reúnan ciertas condiciones que pueden variar dependiendo del contexto, como infraestructura, materiales de estudio, instalaciones sanitarias con salarios competitivos, bibliotecas, tecnología, etc. En suma, el componente de disponibilidad de la educación comprende: «i) la obligación estatal de crear y financiar instituciones educativas; ii) la

libertad de los particulares para fundar dichos establecimientos y iii) la inversión en recursos humanos y físicos para la prestación del servicio» (ST 743/2013).

Accesibilidad como componente esencial del derecho a la educación

La dimensión de accesibilidad protege el derecho individual de ingresar al sistema educativo en condiciones de igualdad o, dicho de otra manera, la eliminación de cualquier forma de discriminación que pueda obstaculizar el acceso al mismo:

«De manera más concreta, se ha considerado que esas condiciones de igualdad comprenden i) la imposibilidad de restringir el acceso por motivos prohibidos, de manera que todos tengan cabida, en especial quienes hacen parte de los grupos más vulnerables; ii) la accesibilidad material o geográfica, que se logra con instituciones de acceso razonable y herramientas tecnológicas modernas y iii) la accesibilidad económica, que involucra la gratuidad de la educación primaria y la implementación gradual de la enseñanza secundaria y superior gratuita» (ST 743/2013).

Adaptabilidad como componente esencial del derecho a la educación

El requisito de adaptabilidad cuestiona la idea de que son los estudiantes quienes deben ajustarse a las condiciones de prestación del servicio educativo que imperan en cada establecimiento, y exige, en contraste, que sea el sistema el que se adapte a las necesidades de los alumnos, valorando el contexto social y cultural en que se desenvuelven, con miras a evitar la deserción escolar. Por esa razón, la satisfacción del componente de adaptabilidad se ha vinculado con la adopción de medidas que adecuen la infraestructura de las instituciones y los programas de aprendizaje a las condiciones requeridas por los estudiantes, en particular, por aquellos que hacen parte de grupos poblacionales de especial protección, como las personas con discapacidades o con capacidades intelectuales excepcionales, los niños trabajadores, los menores que están privados de su libertad, los estudiantes de grupos étnicos minoritarios, las mujeres en estado de embarazo y los alumnos que residen en zonas rurales. La aspiración específica del componente de adaptabilidad consiste, en últimas, en asegurar que los estudiantes permanezcan en el sistema educativo (ST 743/2013).

Aceptabilidad como componente esencial del derecho a la educación

La Sala considera importante precisar que el cumplimiento del componente de aceptabilidad, en la dimensión correspondiente a la garantía de la calidad educativa, debe examinarse en el marco de los consensos a los que haya llegado cada sociedad acerca de sus prioridades en materia educativa. El deber estatal de reglamentar los estándares mínimos que regirán la prestación del servicio educativo, cobra, por eso, especial importancia a la hora de verificar el cumplimiento del componente de aceptabilidad educativa en su faceta de calidad en un caso concreto. Establecidos esos presupuestos básicos, la tarea del Estado consistirá en asegurar su plena observancia, de conformidad con el principio de progresividad y prohibición de retroceso intrínsecos a la cobertura de las facetas prestacionales de los derechos fundamentales, como la educación. Por lo demás, esta corporación y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia han considerado que una educación aceptable implica: un adecuado control y vigilancia de la actividad educativa, la prohibición de castigos físicos y tratos humillantes o degradantes, la adopción de

medidas destinadas a garantizar que la educación sea culturalmente aceptable para las minorías étnicas y la capacitación de los docentes (ST 743/2013).

3. Validez, eficacia y justicia de las normas jurídicas constitucionales pertinentes a la educación.

3.1. Definición de Valoración Jurídica.

Por valoración jurídica se entiende las cualidades que debe reunir la norma jurídica como fuente formal del Derecho como ciencia y al respecto BOBBIO, N sostiene:

«Si se quiere establecer una teoría de la norma jurídica sobre bases sólidas, lo primero que hay que tener bien claro es si toda norma jurídica puede ser sometida a tres distintas valoraciones y si estas valoraciones son independientes entre sí. En efecto, frente a cualquier norma jurídica podemos plantearnos un triple orden de problemas: 1) si es justa o injusta; 2) si es válida o inválida y 3) si es eficaz o ineficaz. Se trata de tres diferentes problemas: de la justicia, de la validez y de la eficacia de una norma jurídica» (BOBBIO 1958).

Con referencia a la justicia de la norma, Bobbio nos continúa diciendo;

«El problema de la justicia es el problema de la correspondencia o no de los valores superiores o finales que inspiran un determinado orden jurídico (...) Nos basta hacer constar que todo ordenamiento jurídico persigue algunos fines y aceptar que estos fines representan los valores para cuya realización el legislador, más o menos conscientemente, más o menos adecuadamente, dirige su propia actividad. Cuando se considera que hay valores supremos, objetivamente evidentes, preguntarse es una norma es justa equivales preguntarse si es apta o no para realizar esos valores» (BOBBIO 1958).

De la misma manera, para determinar si una norma es válida, BOBBIO afirma: que para decidir si una norma es válida con frecuencia es necesario realizar tres operaciones:

«1. Determinar si la autoridad que la promulgó tenía el poder legítimo para expedir normas jurídicas, es decir, normas vinculantes en ese determinado ordenamiento jurídico⁶. 2. Comprobar si no ha sido derogada, como quiera que una norma puede haber sido válida, en el sentido de haber sido promulgada por un poder autorizado para hacerlo, pero esto no quiere decir que lo sea todavía, lo que sucede cuando una norma posterior en el tiempo la ha derogado expresamente o ha regulado la misma materia. 3. Comprobar que no sea incompatible con otras normas del sistema⁷, particularmente con una norma jerárquicamente superior⁸ o con una norma posterior, como quiera que en todo ordenamiento jurídico rige el principio de que dos normas incompatibles no pueden ser válidas a un mismo tiempo⁹» (BOBBIO 1958).

Referente a la eficacia de la norma jurídica, Bobbio dice,

⁶ Esta investigación conduce inevitablemente a remontarse a la norma fundamental, que es la base de la validez de todas las normas de determinado sistema.

⁷ Lo que también se llama derogación implícita

⁸ una norma constitucional es superior a una ley ordinaria en una Constitución rígida

⁹ así como en un sistema científico dos proposiciones contradictorias no pueden ser ambas válidas

«El problema de la eficacia de una norma es el problema de si la norma es o no cumplida por las personas a quienes se dirigen¹⁰ y, en caso de ser violada, que se le haga valer con medios coercitivos por la autoridad que la ha impuesto. Que una norma exista en cuanto a norma jurídica, no significa que también sea constantemente cumplida» (BOBBIO 1958).

A propósito de la eficacia de la norma jurídica, por ser pertinente cabe traer a colación a LOEWENSTEIN, K. citada por ANABITARTE quién establece que la clasificación de la Constitución Política se da desde un punto de vista sociológico, diferenciándolas en Constitución normativa, nominal y semántica. La Constitución normativa es aquella que los detentadores y destinatarios del poder hacen de ella en la práctica y realización, efectivamente, una Constitución vivida; Constitución Nominal es aquella que no corresponde a la realidad existencia del proceso político, de modo que queda en el papel, vale decir, en simple Constitución formal; por su parte, Constitución semántica es aquella que envuelve un beneficio exclusivo de los detentadores del poder, esto es, tiene nombre propio (ANABITARTE 1975).

En ese sentido, entonces, se debe comprobar si las normas jurídicas constitucionales pertinentes a la educación, son normas jurídicas válidas, eficaces y justas y, consecuentemente, si nuestra Constitución en lo pertinente a la educación es normativa, nominal o semántica.

3.2. Valoración Jurídica de la parte orgánica de la Constitución de 1991

Respecto a la justicia de los arts. 44, 67 a 71 de la parte dogmática y los arts. 334 inc. 1°; 356, inc. 4°; 365, inc. 1° y 366 de la parte orgánica de la Constitución de 1991, debemos analizar si corresponden al valor axiológico que persigue la educación, partiendo de la aporía ¿son aptas o no para realizarla en cuanto a su contenido? (CN 1991).

En tal caso, entonces, tenemos que valernos de la argumentación silogística en la que la premisa mayor lo constituye, indiscutiblemente, el valor axiológico que debe envolver toda norma jurídica pertinente a la educación como derecho fundamental y servicio público.

Efectivamente, se puede afirmar que el texto de la Constitución de 1991 pertinente a la educación tiene como valor superior el conocimiento, desde su Preámbulo, cualidad axiológica que comprende la solución de las necesidades insatisfechas de la educación como derecho fundamental y servicio público, cuyas necesidades no son otras que:

- la Disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente; la Accesibilidad de todos a instituciones y programas de enseñanza;
- la Aceptabilidad de instituciones por promover la cultura y adoptar métodos pedagógicos;
- la Adaptabilidad a las necesidades de la sociedad y

¹⁰ los llamados destinatarios de la norma jurídica

- la alfabetización como proceso de aprendizaje de lectoescritura, aritmética, competencias digitales, competencia específica para el trabajo y educación para el desarrollo sostenible.

En esta medida, encontramos que el inc. 3° del art. 67, *ibidem*, sólo aplica a los grados de transición y a la educación básica, es decir, a los niveles de primero a noveno de bachillerato que, en su contenido, siendo así, no es una norma apta para realizar el conocimiento y, por tanto, no es una norma jurídica justa y que contradice el inc. 1° y 2° del art. 67, *ibidem*, evidenciando que se trata de una norma constitucional semántica que atenta contra la alfabetización y el Desarrollo económico y social mismo de nuestra nación, si se tiene lo dispuesto en el citado inc. 1° y 2° del art. 67 y el inc. Final del art. 68, *ibidem* (CN 1991):

«La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente» (art. 67 CN 1991). «La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado» (art. 68 CN 1991).

Asimismo, tenemos el contenido del inc. 1° del art. 334 que, en su texto original, garantizaba el intervencionismo económico estatal, como institución propia del Estado Social de Derecho colombiano, consistente en intervenir en los servicios públicos para que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos y resulta que la educación es un servicio público básico, pero el citado art. 334, *ibidem*, fue modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011, expedido por el Congreso de la República (art 334(1) CN 1991).

Efectivamente, el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011, modificadorio del art. 334, *ibidem*, puede ser válido, pero no es justo, puesto que estableció que la intervención económica del gobierno será ejercida en un marco de «sostenibilidad fiscal»; de forma, que se convierte en el instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho colombiano, especialmente en lo pertinente a la educación como derecho fundamental y servicio público (art 334(1) CN 1991).

Entonces, el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011, modificadorio del art. 334, es uno de los casos de normas constitucionales semánticas impuestas por gobiernos de corte neoliberal, pues, la eficacia de la educación, dependerán del déficit fiscal, para que la deuda pública no crezca más allá de la capacidad de pago del país; lo que implica, que el conocimiento en Colombia, como valor previsto en el Preámbulo de la Constitución, dependerá de que el gasto público no se incremente por encima de los ingresos, para que la deuda pública extralimite la capacidad de pago del país, exponiéndose de esa manera las cuatro características del servicio público de la educación, al no poderse solucionar las necesidades insatisfechas de educación, contrariando así el art. 366, *ibidem*:

«El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas, de educación» (art 336(1) CN 1991).

Cabe transcribir el texto original del inc. 1° del art. 334 de la Constitución para una mayor comprensión sobre cómo su carácter justo fue alterado por el artículo 1o. del Acto Legislativo 3 de 2011;

«La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano» (art 334(1) CN 1991).

Por otro lado, el inc. 4° del art. 356, ibidem, modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007¹¹, en cuanto a la financiación con los recursos del sistema general de participación de los Departamentos y municipios, sólo aplica a los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media que, en su contenido, entonces, no es una norma apta para realizar el conocimiento como valor superior o cualidad axiológica de la educación y, por tanto, no es una norma jurídica justa y que contradice también el inc. 1° y 2° del art. 67 y art. 68, ibidem, evidenciándose que se trata de una norma constitucional semántica que atenta contra la alfabetización y el Desarrollo económico y social mismo de nuestra nación, si se tiene lo dispuesto claramente en el citado inc. 1° y 2° del art. 67 y en el inc. Final del art. 68, ibidem:

«La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, la educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente» (art 67 CN 1991).

«La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado» (art. 68 CN 1991).

Ahora bien, por lo que se refiere a la validez del texto de la Constitución de Colombia pertinente a la educación¹², podemos afirmar sin cuestionamiento que nuestra Constitución es válida, pues, fue expedida por el poder legítimo para su expedición y reforma y el secretario general de la Asamblea publicó el texto de la Constitución Política de Colombia de 1991 en la Gaceta Constitucional N.º 114 del 7 de julio (CN 1991), fecha en que entró en vigencia, pero por haberse omitido ciertos artículos se corrigió y se volvió a publicar en la Gaceta Constitucional N.º 116 de 20 de julio de 1991 y que está vigente actualmente (CN 1991).

Finalmente, analizado el carácter justo y válido del texto de la Constitución de 1991 pertinente a la educación (la parte dogmática en los arts. 44, 67 a 71 y en la parte orgánica

¹¹ Incluso el texto original del citado inc. 4°, ibidem.

¹² La parte dogmática en los arts. 44, 67 a 71 y en la parte orgánica en los arts. 334 inc. 1°; 356, inc. 4°; 365, inc. 1° y 366 de la Constitución de 1991.

en los arts. 334 inc. 1°; 356, inc. 4°; 365, inc. 1° y 366 de la Constitución de 1991), es importante considerar también el problema de su eficacia (CN 1991).

Al decir de BOBBIO que el problema de la eficacia tiene que ver si la norma jurídica es constantemente cumplida, efectivamente, podemos inferir que todo el texto de la Constitución de Colombia pertinente a la educación no es cumplido por el poder político ni por los destinatarios, especialmente en el nivel superior si solo 4 de cada 10 estudiantes que terminan el bachillerato logran acceder a la educación superior, por lo que no deja de ser, reitérese, un problema de discriminación en la enseñanza y, por tanto, atendiendo la clasificación sociológica de la Constitución de Karl Loewenstein, se puede afirmar que se trata en principio de una Constitución nominal (BOBBIO 1958).

De forma, que la educación en Colombia, especialmente la educación superior, no se está garantizando como derecho fundamental ni como servicio público y es ése es el problema jurídico del presente trabajo investigativo, precisamente, porque algunas normas constitucionales de la Constitución de Colombia pertinente a la educación no están acorde con los tratados internacionales que han conceptualizado universalmente el sentido y alcance del derecho a la educación que comprende la educación superior, impidiendo así el Derecho colombiano el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura.

Cada vez más, especialmente, la educación superior es excluyente en los componentes o dimensiones de la educación como derecho fundamental:

- a. Disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente;
- b. Accesibilidad de todos a instituciones y programas de enseñanza;
- c. Aceptabilidad de instituciones por promover la cultura y adoptar métodos pedagógicos;
- d. Adaptabilidad a las necesidades de la sociedad colombiana;
- e. Alfabetización como proceso de aprendizaje de lectoescritura, aritmética, competencias digitales, competencia específica para el trabajo y educación para el desarrollo sostenible.

Efectivamente, tal y como lo advierte García Máñez:

«Este mundo globalizado donde priman las relaciones internacionales entre países, la producción de conocimiento es un tema de interés por la posibilidad de intercambios académicos y culturales que favorecen tanto a los estudiantes como a los docentes. Entre 1998 y 2009 la movilidad internacional de los universitarios incrementó, de acuerdo con Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un 111 % (SÁNCHEZ 2011) por el fortalecimiento del capital humano y estimulación a la investigación».

Sin embargo, la educación se ha visto como un bien que se comercia según las normas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS). Esta situación ha dado como resultado una industria con grandes ganancias que incluye la prestación de servicios virtuales, el establecimiento de filiales y la captación de estudiantes tanto nacionales como internacionales (los países que más exportan educación son Nueva Zelanda, Australia, Inglaterra, Canadá y

Estados Unidos (RODRÍGUEZ 2005). El sector educativo, según Rodríguez (2005) «mueve 41 billones de dólares anuales, emplea 50 millones de personas y tiene 97 millones de estudiantes aproximadamente» (p.321). En los años siguientes la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha estimado ganancias de 50.000 millones de dólares anuales (DÍAZ 2011). Colombia no es ajena a esta realidad, se han planteado leyes como la Ley 100 de 1992, que ha adecuado a este sector las exigencias del modelo neoliberal, empezando por darle menos prioridad a las universidades públicas en asuntos financieros».

«En las décadas de los años 90 y 2000 la educación colombiana no era vista como una mercancía, ya que las políticas de liberación en los mercados se centraban más en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Pero la visión ha cambiado debido a las decisiones de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, orientados a una política de mayor internacionalización con la firma de varios tratados comerciales; el más importante de ellos, el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos. Con estos acuerdos se negocian todos los servicios, entre ellos la educación. Por tanto, el objetivo de esta investigación es evidenciar los efectos positivos y negativos en la educación superior colombiana, al ser tratada como una mercancía ante los diferentes acuerdos comerciales».

«Al analizar el sector de la educación en países como Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Alemania, se observa que es dinámico e importante por ser una actividad que reporta ganancias económicas. En países emergentes como Colombia dominado por una política proteccionista, han abierto sus economías para integrarse a la economía mundial. Para cumplir en el sector de la educación con este proceso de globalización se promulgó la Ley 30 de 1992. La educación superior al ser considerada como un servicio, reporta altas ganancias económicas y proliferación de instituciones de dudosa calidad, por lo que el Gobierno debe estar atento y ser más riguroso en su regulación»

Conclusiones: La educación superior al ser considerada como un servicio, reporta altas ganancias económicas y proliferación de instituciones de dudosa calidad, por lo que el Gobierno debe estar atento y ser más riguroso en su regulación» (GARCIA 2018, p. 36-58).

Así mismo, cabe citar el artículo de GOMEZ y GALINDO, «El sistema de Educación Superior en Colombia: ¿La educación como derecho o mercancía?», en el que nos advierten:

«El sistema de educación superior en Colombia ha tenido grandes transformaciones después de la instauración de la Ley 30 de 1992 (L 30/1992), en la cual se contempla la educación superior como servicio público y no como derecho fundamental, caracterización que conlleva a dos premisas: i) la posibilidad de la prestación del servicio por parte de privados; y, ii) la apertura a la mercantilización de la educación superior en el país» (GÓMEZ *et al.* 2019).

«Este proceso de largo aliento por la privatización de la educación superior en Colombia se puede evidenciar en el capítulo quinto de la Ley 30 de 1992 que habla del régimen financiero donde se establece que el incremento del

presupuesto destinado desde el Estado hacia las Universidades Públicas se rige sobre el incremento en pesos constantes -IPC- que tiene como fin mantener en el tiempo el poder adquisitivo de la destinación presupuestal en el año de expedición de la Ley 30» (L 30/1992).

«En Colombia el papel de la mercantilización de la educación como fuente de acumulación ha sido impedida parcialmente debido a la imposibilidad legal de transferir recursos desde el sistema de educación superior hacia otros sectores o hacia la acumulación individual, pero esto no implica que no se viva en la realidad material en varias instituciones debido al bajo control y/o al contubernio entre instituciones privadas de educación superior y el Estado colombiano».

«La segunda relación de la mercantilización como fuente de subordinación, alienación, cosificación y normalización ha tenido un proceso altamente preocupante donde los procesos educativos superiores son vistos como transferencia de conocimientos técnicos y matemáticos con baja reflexibilidad y crítica, mucho más intensificado en las universidades privadas que en las públicas donde las personas que habitan estos espacios y los mismos espacios se niegan en parte a la ausencia de la crítica y disputan por la construcción en común de una sociedad más justa».

«A partir de esto el Estado colombiano pretende el adoctrinamiento neoliberal en la universidad pública y a la normalización bajo el concepto de capital humano por medio de: i) la desfinanciación por parte del Estado, ii) la subordinación de la universidad ante los recursos privados de las empresas nacionales y trasnacionales, iii) la financiarización de la educación, iv) el bombardeo de la técnica y matematización del conocimiento y, v) la postración del sistema de educación superior público en el país».

Como hemos enunciado, la transformación de la educación superior en Colombia en las últimas décadas tiene como origen la emisión de la Ley 30 de 1992, en la que se pretendió generar un espacio de mercantilización del sistema de educación superior aun insipiente, gestando los procesos de deterioro de este, debido a la falta de financiación pública y a la exigencia propia y externa de aumentar la capacidad del sistema de educación pública.

Este proceso de largo aliento por la privatización de la educación superior en Colombia se puede evidenciar en el capítulo quinto de la Ley 30 de 1992 -DEL REGIMEN FINANCIERO- donde se establece que el incremento del presupuesto destinado desde el Estado hacia las Universidades Públicas se rige sobre el incremento en pesos constantes -IPC- que tiene como fin mantener en el tiempo el poder adquisitivo de la destinación presupuestal en el año de expedición de la Ley 30 (L 30/1992).

Es decir que la universidad pública en el año 2018 cuenta con el mismo presupuesto del año 1992, lo que conlleva a un grave problema debido a que no se cuenta con los gastos derivados en el aumento de la capacidad de estudiantes, tecnificación de las plantas, mantenimiento de los espacios y ampliación de las sedes, entre otros rubros que han aumentado exponencialmente mientras que los recursos se mantienen invariables con referencia al poder adquisitivo como se puede evidenciar en el siguiente extracto:

«Ahora bien, si revisamos cómo ha sido el comportamiento de las transferencias de la Nación a los presupuestos de las Universidades Estatales en comparación con el aumento de cobertura estudiantil, encontramos que mientras los estudiantes matriculados en las 32 Universidades pasaron de ser 159.218 en el año 1.993 a 611.800 en el año 2016, el aporte anual del Estado promedio por estudiante pasó de \$10.825.890 a \$4.785.338 en el mismo período» (SUE 2018, p. 9).

«Este desequilibrio entre gastos e ingresos en las universidades públicas como estrategia de privatización, llevó a que las universidades en las últimas 3 décadas vivieran en un constante déficit, que se recrea, hoy en día, en una deuda histórica de aproximadamente 15 billones de pesos, lo cual consolida las diferentes estrategias de desgaste de la universidad pública y la puesta en marcha en el año 2011 de la reforma a la Ley 30 que tenía como propósitos, entre otros»:

«A. La completa mercantilización de la educación superior introduciendo el ánimo de lucro y la transferencia de recursos entre sectores que está impedido en la Ley 30 de 1992. B. La desaparición de la universidad pública derivado de la apertura de financiamiento de sectores privados con estímulo a la acumulación de capital.

C. Mayor control de las universidades tanto por el sector privado como por el estado, soterrando la de por sí baja autonomía universitaria» (GÓMEZ *et al.* 2019).

3.3. Prevalencia del valor del conocimiento en la interpretación de las normas constitucionales que regulan la educación.

En los sistemas jurídicos legislados, donde rige la supremacía de la Constitución, como el nuestro, uno de los propósitos fundamentales de la Carta Política es lograr la unidad de las decisiones políticas fundamentales del Estado de Derecho y de todos sus componentes, introducidas por el poder constituyente, cuyas decisiones políticas fundamentales se reducen a garantizar: la dignidad humana como valor superior de todos los derechos humanos (MIRANDA 2020), la igualdad y la libertad, que quedan envueltas en los valores superiores y principios constitucionales, acogidos por el constituyente, plasmados en el Preámbulo de la Constitución; explicable, porque la legislación como ordenamiento jurídico y fuente formal del derecho legislado, como el nuestro, se caracteriza por la unidad, la coherencia y la plenitud (CN 1991).

En principio, es la Corte Constitucional el órgano judicial encargado de la supremacía constitucional, incluso, puede existir la posibilidad de la inconstitucionalidad de normas constitucionales, que se configuraría cuando una norma de la Constitución viola alguno de los valores y principios constitucionales, incluidos por el poder constituyente para determinar la organización y funcionamiento del Poder Público, en aras de garantizar los derechos y libertades consagrados en ella; de manera, que si una norma constitucional es incompatible con dichos valores y principios constitucionales que consignan los derechos y libertades del hombre, bien por ser contradictorio o guardar un vacío legal, se debe excluir o interpretar inmediatamente en defensa de la dignidad humana y de la esencia de la Constitución, en

eficacia de la prevalencia de los valores y principios constitucionales sobre las demás normas de la Constitución.

Esta es la tarea, precisamente, de la Corte Constitucional: salvaguardar los valores superiores del preámbulo y la esencia de la Constitución, en relación con sus mismas normas constitucionales, los actos legislativos reformativos, las leyes y demás normas jurídicas que conforman la legislación de nuestro país, como fuente formal del Derecho colombiano; aunque, debe anotarse, que hay una parte de la doctrina que ante el problema de si una norma constitucional puede ser contradictoria con otra de ese mismo tipo, estiman:

«Jurídicamente la Constitución Política no tiene ni puede tener contradicciones, porque, siendo todos sus preceptos de igual jerarquía, ninguno de ellos prevalece sobre los demás y, por tanto, no se puede decir que alguna de sus normas no deba observarse por ser contrarios a lo dispuesto por otros» (ALLIER 2013).

Al parecer, nuestra Constitución pretende este último criterio, según se infiere del art. 241, núm. 1° de la Constitución y que no compartimos, empezando por afirmar que es una de las «normas constitucionales inconstitucionales» (CN 1991).

«A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformativos de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación» (art. 241 CN 1991).

En efecto, si respetamos aquellos Estados en el que rige el sistema legislado y la supremacía constitucional, como el nuestro (art. 4, 6, 90, 230, 241 CN 1991), la CN es la «norma suprema producto de la voluntad del soberano¹³, que contiene la unidad de las decisiones políticas fundamentales que determina la organización y funcionamiento del Estado de Derecho y la declaración de los derechos y libertades del hombre como persona y que quedan envueltas en los valores superiores y principios constitucionales del derecho constitucional, acogidos por el constituyente y plasmados en el Preámbulo de la Constitución» (CN 1991).

De modo, que si una norma constitucional o una reforma constitucional, según el caso, en su contenido contradice o es contraria a otra norma constitucional por envolver esta última un valor axiológico de un derecho humano, debe ser declarada inconstitucional con efectos inenajenables con fuerza erga omne y, por tanto, el núm. 1° del art. 241 de la Constitución no debió limitar las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformativos de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación, pues, la razón suficiente del Estado Constitucional es la dignidad humana y los derechos humanos y todo derecho humano envuelve un valor axiológico, v.g., el derecho humano a la educación envuelve el valor del conocimiento previsto en el Preámbulo (CN 1991).

En esta línea, se infiere que el inc. 3° del art. 67, el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011 modificadorio del art. 334 y el inc. 4° del art. 356 modificado por el artículo 1 del Acto

¹³ El pueblo.

Legislativo 4 de 2007¹⁴, además de ser normas constitucionales injustas, también son «normas constitucionales inconstitucionales» por contrariar el inc. 1° y 2° del art. 67 y art. 68, y el art. 366, ibidem, respectivamente, que en su esencia envuelven el valor superior del conocimiento como valor del derecho humano a la educación, tal y como lo explicamos al analizar el problema de la valoración jurídica de dichas normas constitucionales (art. 67, 68, 366 CN 1991).

Vale la pena traer a colación, por ser pertinente, la Sentencia T-375 en la que la Corte Constitucional consideró que se vulnera el principio de progresividad y derecho a la educación superior cuando se suspende un auxilio educativo reconocido por el Estado con la finalidad de facilitar el acceso económico y permanencia del ciclo educativo de la educación superior (ST 375/2013).

«DERECHO A LA EDUCACION Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO-Se extiende la protección a la educación superior, Se vulnera el derecho a una persona a permanecer en el nivel superior de educación a quien el Estado le reconoció un auxilio educativo a fin de facilitar el acceso económico y luego los suspende, pues este beneficio no solamente permite el ingreso a la Universidad, sino que además es un aspecto del que depende la continuidad en el respectivo ciclo educativo» (ST 375/2013).

Cabe anotar también por su conformidad que, en otros casos, la Corte Constitucional empezó a admitir que el derecho a la educación, aunque no fuere intrínsecamente fundamental, podría ser protegido por medio de la acción de tutela, por ejemplo, en conflictos jurídicos que involucraban a niños, en eficacia del art. 44 de la Constitución mediante las sentencias:

- ST- 050 de 1999
- ST-1017 de 2000
- ST-202 de 2000
- ST-055 de 2004
- ST-1227 de 2005

Contribuyendo así, en la consolidación del derecho a la educación como derecho fundamental en medio de la discusión argumentativa que representaba la clasificación de los derechos de segunda generación (derechos sociales, económicos y culturales), entre los cuales se estima el derecho a la educación como derecho cultural; oponiéndose de esa forma, a la teoría de la taxatividad y la teoría de la conexidad, como criterios jurisprudenciales que determinan cuando estamos frente a un derecho fundamental, a fin de que pueda ser protegido mediante la acción de tutela.

En la Sentencia T-002 la Corte Constitucional, precisamente, afirmó que la educación es un derecho fundamental si bien se encuentra ubicado entre los derechos sociales,

¹⁴ Incluso el texto original del citado inc. 4°, ibidem.

económicos y culturales y para ello utilizó el método sistemático y haciendo una interpretación extensiva del art. 44 de la Constitución (ST 002/1992).

3.3.1. La educación como derecho fundamental

Determinados ya los criterios para la búsqueda y verificación de los derechos constitucionales fundamentales en general, y ante la presencia de una sentencia de tutela sobre el derecho a la educación, cabe entonces preguntarse, ¿es la educación un derecho fundamental?, para ello bastará con hacer una lectura de este derecho a la luz de los criterios expuestos en acápites anteriores, a saber:

a) Los derechos esenciales de la persona

El artículo 67 reconoce que la educación es un derecho de la persona y que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura «El fin de la Constitución es asegurar a la persona el logro de unos valores, entre los cuales se encuentra, en el Preámbulo, el conocimiento» (art. 67 CN 1991), una educación que, en palabras del profesor Miranda Gonçalves, debe fomentar “valores como la tolerancia, la diversidad, el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos” (MIRANDA 2023, p. 280).

El conocimiento, de conformidad con la definición de Santo Tomás de Aquino, es cualquier acto vital en que un ser intelectual o sensitivo como sujeto cognoscente se da cuenta de algún modo de un objeto.

Desde tiempos inmemoriales el hombre ha sido un hacedor de cosas y un constante transformador de la naturaleza, llegando a dominarla, sometiéndola y poniéndola a su servicio. Para lograrlo posee el conocimiento como su mayor riqueza. Así se refería Platón en los Diálogos acerca de la verdadera riqueza del hombre: «En tal Estado sólo mandarán los que son verdaderamente ricos, no en oro, sino en sabiduría y en virtud, riquezas que constituyen la verdadera felicidad» (SCHMIDT 2004).

La educación por su parte es una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el Preámbulo y en los artículos 5o. y 13 de la Constitución. Ello puesto que en la medida en que la persona tenga igualdad de posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efectos de su realización como persona (CN 1991).

Ahora bien, la cultura fue tan valiosa al Constituyente que ella permite deducir en la Carta Fundamental la noción de Constitución cultural, de que habla Pizzorusso en sus Lecciones de Derecho Constitucional.

«En efecto, una lectura sistemática a lo largo de la Carta permite deducir el concepto de Constitución Cultural, a partir de las siguientes disposiciones: se funda principalmente en el Preámbulo, en los artículos 1o., 5o. y 7o. de la Constitución y se desarrolla en los artículos: 8o. (protección de la riqueza cultural y natural de la Nación), 10 (idioma, lenguas y dialectos), 13 (igualdad), 14 (personalidad jurídica), 18 (libertad de conciencia), 20 (libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones), 26 (libertad de profesión u oficio), 27 (libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra), 40 (derechos políticos), 41 (pedagogía constitucional), 42 (educación de los

menores e impedidos), 44 (derechos fundamentales del niño), 45 (educación del adolescente), 47 (rehabilitación para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos), 52 (educación física), 53 (capacitación y adiestramiento de los trabajadores), 54 (la formación y habilitación profesional y técnica de los trabajadores), 61 (propiedad intelectual), 63 (protección del patrimonio arqueológico de la Nación), 67 (función social de la educación), 68 (establecimientos educativos), 69 (autonomía universitaria), 70 (promoción y fomento a la cultura), 71 (búsqueda del conocimiento y la expresión artística), 72 (patrimonio cultural de la Nación), 150.8 (leyes sobre la inspección y vigilancia), 189.21 (inspección y vigilancia de la enseñanza por el Ejecutivo), 189.27 (patente temporal a los autores), 300.10 (regulación de la educación por las Asambleas Departamentales), 311 (el municipio y la cultura), 336 (rentas destinadas a la educación), 356 (situado fiscal con destino a la educación), 365 (servicios públicos) y 366 (la educación como objeto fundamental del Estado)» (CN 1991), (PIZZORUSSO 2021).

b) Por reconocimiento expreso.

También se llega a la conclusión de que la educación es un derecho fundamental por la vía del argumento de los derechos constitucionales fundamentales por reconocimiento expreso. En efecto como ya se mencionó, el artículo 44 de la Constitución contiene la educación como uno de los derechos constitucionales de los niños y agrega que «la familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de asistir al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos» (CN 1991).

De la simple lectura se comprende su sentido según el cual la educación es un derecho fundamental de los niños (ST 002/1992).

No obstante, particularmente, nos oponemos a las precitadas teorías que determinan un derecho humano como fundamental (de *la taxatividad, del bloque de constitucionalidad y el de la conexidad*), pues, desde la epistémica del *iusnaturalismo* y conforme a una interpretación por contexto de la Constitución (art. 30, Ley 57/1887), todos los derechos humanos son fundamentales en razón a la *dignidad humana*, tal y como se infiere de los art. 1º, 5º y 94 de la C.N. de 1991, de modo que no puede existir una teoría incompatible con la *dignidad humana* y, por tanto, todos los derechos humanos pueden ser protegidos mediante la acción de tutela cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, por su carácter esencial e inherentes; de forma, que las únicas causales de improcedencia de la acción de tutela deben ser las previstas en el art. 6º del Decreto 2591 de 1991.

Cabe afirmar, que el carácter *originarios, subsiguientes y conexos de los derechos humanos* obedece a una ley natural y es la multiplicidad y serie infinita de las necesidades humanas del hombre; por tanto, todos los derechos humanos originarios, subsiguientes o conexos son fundamentales, por corresponder a la dignidad que le pertenece a todo ser humano y tendrán, siendo así, la misma importancia en atención, protección y eficacia por parte del Estado, de ahí que los derechos humanos garanticen la dignidad humana (ACOSTA, 2024). Quedando evidente cómo la corriente epistemológica del *ius naturalismo* explica, científicamente, porqué ante la multiplicidad y en serie infinita de las necesidades humanas a satisfacer (una ley natural), los derechos del hombre se clasifican en *derechos naturales*

originarios y en derechos naturales subsiguientes, inclusive en conexos que son aquellos que guardan estrecha relación de causalidad entre sí.

4. Propuesta Acto Legislativo

La Constitución Política Nacional de Colombia, es la norma suprema producto de la voluntad del soberano¹⁵, que contiene la unidad de las decisiones políticas fundamentales que determina la organización y funcionamiento del Estado de Derecho y la declaración de los derechos y libertades del hombre como persona y que quedan envueltas en los valores y principios constitucionales del derecho constitucional, acogidos por el constituyente; de modo, que si una norma constitucional o una reforma constitucional, según el caso, en su contenido contradice o es contraria a otra norma constitucional por envolver esta última un valor axiológico de un derecho humano, debe ser declarada inconstitucional con efectos inexequibles con fuerza Erga Omne.

Es por ello, que proponemos como resultado del presente trabajo de investigación, un proyecto de acto legislativo que tenga por objeto reformar el inc. 2° y 3° del art. 67, el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011 modificadorio del art. 334, inc. 1°, el inc. 4° del art. 356 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007 y el art. 241, núm. 1°, en los siguientes términos:

**PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO NÚMERO _____ DE
2024**

«por medio de la cual se modifica el inc. 2° y 3° del art. 67, el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011 modificadorio del art. 334, inc. 1°, el inc. 4° del art. 356 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007 y el art. 241, núm. 1°»

El Congreso de Colombia

DECRETA:

ARTÍCULO 1°. El inciso 2° y 3° del art. 67, quedará así:

ARTICULO 67. (...)

Inc. 2° El nuevo texto es el siguiente: La enseñanza comprenderá los tres saberes, como los tres aprendizajes básicos de la educación integral. La educación formará al colombiano en el respeto a la dignidad humana, al ambiente natural, a la cultura, a los derechos humanos, a la democracia y a la paz, en la lectoescritura y aritmética, en la competencia digital, competencia específica para el trabajo y para el desarrollo sostenible.

Inc. 3° El nuevo texto es el siguiente: Son responsables de la educación tanto el Estado, la sociedad y la familia, que comprenderá los niveles de preescolar, educación básica y educación superior.

(...)

¹⁵ El Pueblo.

ARTÍCULO 2°. El artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011 modificadorio del art. 334, inc. 1°, quedará así:

ARTICULO 334. El nuevo texto es el siguiente: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano.

(...).

ARTÍCULO 3°. El inc. 4° del art. 356 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007, quedará así:

ARTICULO 356. <Artículo modificado por el artículo 2o. del Acto Legislativo No. 1 de 2001. (...)

<Inciso 4°. El nuevo texto es el siguiente: Los recursos del Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos y municipios se destinarán a la financiación de los servicios a su cargo, dándoles prioridad al servicio de salud, los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria, media y superior, y servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, garantizando la prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.

ARTÍCULO 4°. El art. 241, núm. 1°, quedará así:

ARTICULO 241. (...)

1. El nuevo texto es el siguiente: Decidir las demandas de inconstitucionalidad contra los actos reformativos de la Constitución, cualquiera que sea su origen, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación.

ARTÍCULO 5°. El presente acto legislativo rige a partir de su promulgación.

El presidente del honorable Senado de la República,
El secretario general del honorable Senado de la República,
La presidente de la honorable Cámara de Representantes,
El secretario general de la honorable Cámara de Representantes,

REPUBLICA DE COLOMBIA GOBIERNO NACIONAL

Publíquese y ejecútese.

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a ...

Presidente de la República

El ministro del Interior,

DIARIO OFICIAL, ...

De esta forma, la educación en Colombia, especialmente, la educación superior, se está garantizando como derecho fundamental y como servicio público, quedando el inc. 2° y 3° del art. 67, el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011 modificatorio del art. 334, inc. 1°, el inc. 4° del art. 356 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007 y el art. 241, núm. 1° acorde con los tratados internacionales que han conceptualizado, universalmente, el sentido y alcance del derecho a la educación que comprende la educación superior, garantizando así el Derecho colombiano el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura hacia el desarrollo económico y social.

En efecto, la educación superior en Colombia no podría ser excluyente en los componentes o dimensiones de la educación como derecho fundamental, pues, desde la misma Constitución Política de 1991 no podrá ser visto como un bien que se comercia, concibiéndole como una mercancía y así las políticas de liberación en los mercados se centrarían más en las exportaciones e importaciones de bienes y servicios de orden comercial, en donde ya no se negociaría con la educación superior.

Por tanto, el objetivo de esta investigación fue la valoración jurídica del texto de la Constitución de Colombia pertinente a la educación en sus tres criterios de validez, justicia y eficacia, al ser tratada la educación superior como una mercancía ante los diferentes acuerdos comerciales que reporta altas ganancias económicas y proliferación de instituciones de dudosa calidad y porque el gobierno actual, precisamente, ha presentado la iniciativa de un proyecto de ley estatutaria de educación, que busca ampliar el acceso, considerándolo como derecho fundamental y obligatorio a la educación superior y argumentando que, actualmente, este requerimiento sólo aplica a los grados de transición y a la educación básica, es decir, a los niveles de primero a noveno de bachillerato.

5. Conclusiones

En la ejecución de los objetivos trazados y resultados del presente trabajo de investigación se pudo evidenciar las siguientes conclusiones sobre la valoración jurídica del texto de la Constitución de Colombia pertinente a la educación, en cuanto a la eficacia jurídica, específicamente.

Primero. - Se hace necesario reformar el inc. 3° del art. 67, el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011 modificatorio del art. 334 y el inc. 4° del art. 356 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007, a fin de poner su contenido apto para realizar el conocimiento que la educación como derecho humano tiene como valor o cualidad axiológica, si se tiene que nuestro sistema jurídico es legislado que se rige por la supremacía constitucional.

Segundo. - Que el inc. 3° del art. 67 debe ser una norma constitucional que no solamente aplique a los grados de transición y a la educación básica, es decir, a los niveles de primero a noveno de bachillerato; por su lado, el artículo 1° del Acto Legislativo 03 de 2011 modificatorio del art. 334 no puede establecer que la educación, sean ejercidas dentro de un marco de sostenibilidad fiscal como instrumento eficaz, de manera que dependa del déficit fiscal para que la deuda pública no crezca más allá de la capacidad de pago del país. Así mismo, el inc. 4° del art. 356 modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 4 de 2007, en cuanto a la financiación con los recursos del sistema general de participación de los

Departamentos y municipios, no sólo debe aplicar a los servicios de educación, preescolar, primaria, secundaria y media.

Tercero. -El núm. 1° del art. 241 de la Constitución no debió limitar las demandas de inconstitucionalidad que promuevan los ciudadanos contra los actos reformativos de la Constitución, cualquiera que sea su origen, sólo por vicios de procedimiento en su formación, pues, la razón suficiente del Estado Constitucional es la dignidad humana y los derechos humanos y todo derecho humano envuelve un valor axiológico, v.g., el derecho humano a la educación envuelve el valor del conocimiento previsto en el Preámbulo.

Bibliografía básica

- ACOSTA PUMAREJO, E. 2024. *Transciudadanía: hacia un nuevo paradigma de la ciudadanía de la Unión Europea*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- ALLIER, J. «Introducción a la Interpretación Constitucional Mexicana». *Editorial Porrúa* pág. 53 a 65. 2013.
- ANABITARTE, A. G. «Teoría de la Constitución». 1975.
- BOBBIO, N. «Teoría General del Derecho». *TEMIS S.A.* 1958.
- GALINDO, G. «El sistema de Educación Superior en Colombia: ¿La educación como derecho o mercancía?» 10 de febrero de 2019.
- GARCÍA, M. «La Mercantilización de la Educación Superior en Colombia» *DIALNET*. 2018.
- GARCÍA, M. 2018. «La Mercantilización de la Educación Superior en Colombia». *Dialnet*. 2018.
- GARCÍA-MAYNEZ. «La Definición del derecho: ensayo de perspectivismo jurídico». *México*. 1948.
- MIRANDA GONCALVES, Rubén. “La protección de la dignidad de la persona humana en el contexto de la pandemia del Covid-19”, *Justiça do Direito*, v. 34, n. 2, pp. 148-174.
- MIRANDA GONCALVES, Rubén. "Educación de calidad y Derechos Humanos en el siglo XXI: Descifrando el ODS 4", *Revista Justiça do Direito*, v. 37, n. 2, 2023, pp. 264-293.
- MIRANDA GONCALVES, Rubén. “La infancia y la adolescencia en la era digital: nuevos retos para la garantía de sus derechos”, *Revista Relações Internacionais do Mundo Atual*, v. 4, n. 42, 2023, pp. 465-489.
- MIRANDA GONÇALVES, R. “Amenazas digitales: estrategias efectivas para enfrentar y combatir el ciberdelincuencia”, *Novos Estudos Jurídicos*, Itajaí (SC), v. 29, n. 3, p. 791-820, 2024. DOI: 10.14210/nej.v29n1.p791-820.
- MORALES, C. «Ministerio Educación de Colombia». Actualidad AS. [En línea] 29 de noviembre de 2023. [Citado el: 20 de junio de 2024.] Disponible en: <https://colombia.as.com/actualidad/proyecto-de-ley-estatutaria-de-educacion-en-que-consiste-cambios-y-modificaciones-n/>
- PETRO, G. «Presidencia de la República». 31 de octubre de 2023. Consultado el: 20 de junio de 2024. Disponible en: <https://petro.presidencia.gov.co/prensa/Paginas/Presidente-Petro->

plantea-retomar-el-articulo-original-de-la-Constitucion-del-91-que-garantiza-crecimiento-anual-231031.aspx

PIZZORUSSO, A. «Fuentes del derecho, justicia constitucional y producción». 2021.

RIVAS, A. B. «Ensayos de Moral y de Política». 1870.

SCHMIDT A. «La figura del sabio en Platón». 1991.

URBANO, N. «Menos de la mitad de los bachilleres en Colombia logra acceder de inmediato a la educación superior». 14 de agosto de 2023.

VAAMONDE, G. A. «Oscuridad y confusión: el pueblo y la política venezolana del siglo XIX en las ideas de Antonio Guzmán Blanco». *Universidad Católica Andres*. 2004.

Bibliografía complementaria

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No. 13, El derecho a la educación. *Naciones Unidas*. 1999.

Informe N° 122/18, caso N° 11.656 Fondo, Colombia». OAS. [en línea]. 5 de octubre del 2018. [consultado el 29 de mayo del 2024]. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/2018/copu11656es.pdf>

MINJUSTICIA. 2023. «Guía frente a la aplicación de los enfoques diferenciales en los mecanismos de justicia transicional: usos y adaptación de buenas prácticas» *Ministerio de Justicia*. [en línea]. 2023. [consultado el 20 de mayo del 2024]. Disponible en: <https://www.minjusticia.gov.co/ojtc/Documents/Publicaciones/9%20Guia-apliacion%20enfoque-.pdf>

Legislación citada

Constitución Política de la República de Colombia, Gaceta Constitucional No. 116. *Secretaría Senado*. [En línea] 20 de julio de 1991. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Convención Americana de Derechos Humanos. Suscrita y adoptada en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos San José, Costa Rica, (*Gaceta Oficial* No. 9460 del 11 de febrero de 1978). OAS. [En línea] 7 al 22 de noviembre de 1969. [Citado el: 9 de mayo de 2024] Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convenci%C3%B3n_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf

Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. OEA. [En línea] 2013 [Citado el: 9 de mayo del 2024] Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-toda-discriminacion-intolerancia.pdf>

Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la mujer. *Naciones Unidas*. [En línea] 1979 [Citado el: 1 de mayo del 2024] Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/treaty->

Convención sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas. [En línea] 1989. [Citado el: 7 de mayo del 2024] Disponible en: <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

Declaración Universal de Derechos Humanos. *Organización Naciones Unidas*. [En línea] 10 de diciembre de 1948. [Citado el: 10 de enero de 2024] https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf

Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza de la UNESCO. Organización de las Naciones Unidas. 1960.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. *Naciones Unidas*. 23 de marzo de 1976. [Citado el: 5 de marzo del 2024]. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

PIDESC. 1976. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. *Naciones Unidas*. 3 de enero de 1976. Disponible en: <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

UNESCO. 1978.

Jurisprudencia referenciada

Ley 16. Por medio de la cual se aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos «Pacto de San José de Costa Rica. *Congreso de la República de Colombia*. 1972.

Ley 74, por la cual se aprueban los «Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unán. *Congreso de la República de Colombia*. 1968.

Sentencia T-002 1992 de la Corte Constitucional Colombiana, M.P: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. 1992. Consultado el: 2 de mayo del 2024.

Sentencia T-375 de la Corte Constitucional Colombiana, M.P: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 2013.

Sentencia T-743 2013 de la Corte Constitucional Colombiana, M.P: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 2013. Consultado el: 2 de mayo del 2024.